

Kiến tạo thể chế đô thị toàn cầu cho TP.HCM: Góp ý Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Người góp ý kiến: Huỳnh Thanh Điền

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Email: thanhdien82@gmail.com

Bài viết chuẩn bị cho Hội thảo khoa học “Tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo dự án Luật đô thị đặc biệt”. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22/5/2026.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt là một bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng mô hình quản trị mới cho TP.HCM, đô thị đầu tàu, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng chiến lược của cả nước. Dự thảo đã thể hiện tư duy cải cách mạnh mẽ khi mở rộng quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ, liên kết vùng và phát triển các mô hình kinh tế mới. Tuy nhiên, để TP.HCM thật sự vận hành theo mô hình đô thị toàn cầu, có khả năng cạnh tranh với các trung tâm quốc tế trong khu vực, dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng tạo ra các thể chế vượt trội, trao quyền thực chất hơn về tài khóa, dữ liệu, công nghệ, quản trị vùng và cơ chế thử nghiệm chính sách mới.”

A. ĐÁNH GIÁ VÀ GÓP Ý CHUNG

Về tổng thể, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã thể hiện tư duy cải cách khá mạnh, từng bước chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị đô thị hiện đại, trao thêm quyền tự chủ cho Thành phố Hồ Chí Minh trong tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ, liên kết vùng và phát triển kinh tế mới. Nhiều nội dung có tính đột phá như cơ chế sandbox, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế tầm thấp, TOD, chuyển đổi số, dữ liệu đô thị, liên kết vùng và quản trị tài sản công cho thấy định hướng xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia. Tuy nhiên, dự thảo vẫn còn thiên về tư duy “phân quyền hành chính” hơn là “thiết kế thể chế vượt trội”, nên nhiều cơ

chế mới dừng ở mức trao quyền linh hoạt mà chưa tạo được nền tảng đủ mạnh cho một mô hình đô thị cạnh tranh quốc tế.

Về kỹ thuật lập pháp, cần rà soát lại cách trình bày để bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng và dứt khoát hơn. Nhiều điều khoản còn viết dài, mang tính diễn giải hoặc lặp ý, đặc biệt là các khoản có quá nhiều đoạn trong cùng một mục (như khoản 2, Điều 4; mục a, khoản 2, Điều 8 và nhiều chỗ khác). Nên tách rõ từng nguyên tắc, từng thẩm quyền và từng trách nhiệm thành các khoản, điểm độc lập; hạn chế văn phong giải thích mục tiêu trong nội dung quy phạm. Một số điều cũng cần làm rõ cơ quan có thẩm quyền ban hành hướng dẫn chi tiết, nhất là vai trò của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố để tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Đối với các quy định về phân quyền và tổ chức chính quyền đô thị, cần tiếp tục trao quyền mạnh hơn cho chính quyền Thành phố theo hướng: Hội đồng nhân dân quyết định cơ chế, ngân sách và giám sát; Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện và giải trình. Các nội dung liên quan đến vị trí việc làm, tuyển dụng, thuê chuyên gia, biên chế và tổ chức bộ máy nên giao UBND Thành phố chủ động quyết định trong khuôn khổ ngân sách và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, cần làm rõ nguyên tắc phân quyền theo hướng “được làm tất cả, trừ những vấn đề thuộc quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo và chủ quyền quốc gia”.

Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, dự thảo đã mở rộng đáng kể quyền của Thành phố trong TOD, không gian ngầm, không gian tầm thấp và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, cần bổ sung cơ chế pháp lý rõ ràng về phá dỡ, tái cấu trúc đô thị cũ, nguyên tắc thu hồi đất, tái định cư, chia sẻ giá trị gia tăng từ đất đai và cơ chế đồng thuận xã hội nhằm hạn chế khiếu kiện và thất thoát nguồn lực. Đồng thời, nên bổ sung cơ chế liên kết quy hoạch vùng để TP.HCM có vai trò điều phối và hỗ trợ các địa phương lân cận trong tổ chức không gian phát triển vùng đô thị mở rộng.

Các quy định về phát triển kinh tế đã thể hiện bước chuyển khá mạnh sang mô hình kinh tế mới, nhất là kinh tế đêm, kinh tế biển, kinh tế tầm thấp, kinh tế sáng tạo và trung tâm tài chính quốc tế. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thể chế cho các mô hình này, thay vì chỉ dừng ở mức “cho phép triển khai”. Thành phố cần được trao thêm quyền về tài chính quốc tế, quản lý dữ liệu, tài sản số, dòng vốn quốc tế, sandbox công nghệ và cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát. Đồng thời, cần bổ sung mạnh hơn các cơ chế thu hút nhân tài toàn cầu như visa dài hạn, ưu đãi thuế thu nhập, cơ chế sở hữu tài sản và công nhận chuẩn nghề nghiệp quốc tế.

Riêng đối với Trung tâm tài chính quốc tế VIFC-HCMC, dự thảo đã có nền tảng khá hiện đại nhưng vẫn thiên về “khu tài chính ưu đãi” hơn là một “trung tâm tài chính quốc tế có thể chế vượt trội”. Cần làm rõ mô hình quản trị và tính độc lập của cơ quan điều hành; bổ sung cơ chế ngoại hối linh hoạt, trọng tài quốc tế, luật áp dụng quốc tế, chuẩn kế toán IFRS, hợp đồng bằng tiếng Anh và sandbox cho fintech, blockchain, token hóa tài sản và tài sản số. Đồng thời, cần thiết lập đầy đủ cơ chế kiểm soát rửa tiền, an ninh mạng, quản trị rủi ro hệ thống và bảo vệ nhà đầu tư theo chuẩn quốc tế.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự thảo đã tiếp cận khá đúng xu hướng khi đưa vào các nội dung như dữ liệu đô thị, AI, sandbox công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, cần mạnh dạn hơn trong việc trao quyền cho TP.HCM xây dựng trung tâm dữ liệu và trung tâm AI tầm khu vực; phát triển thị trường dữ liệu, tài sản số và các mô hình tài chính công nghệ mới. Đồng thời, cần bổ sung cơ chế bảo vệ rủi ro cho cán bộ và doanh nghiệp khi tham gia thử nghiệm công nghệ mới để khuyến khích đổi mới sáng tạo và chấp nhận thất bại có kiểm soát.

Đối với liên kết vùng và bảo vệ môi trường, dự thảo đã đặt nền tảng khá tốt nhưng vẫn chủ yếu dừng ở mức “phối hợp liên vùng”. Cần chuyển mạnh sang mô hình “quản trị vùng thực quyền”, trong đó Hội đồng điều phối vùng phải có tính ràng buộc thực thi; bổ sung cơ chế tài chính vùng ổn định như trái phiếu vùng, quỹ hạ tầng vùng và chia sẻ nguồn thu. Đồng thời, cần xây dựng nền tảng dữ liệu vùng dùng chung về giao thông, logistics, lao động và môi trường; bổ sung cơ chế xử lý ô nhiễm xuyên tỉnh, tín chỉ carbon vùng và ưu tiên đặc biệt cho các dự án hạ tầng liên vùng chiến lược.

Về cơ chế giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình, dự thảo đã hình thành khung giám sát khá đầy đủ nhưng còn nặng tính kiểm tra hành chính, chưa tiếp cận mô hình quản trị dựa trên dữ liệu và đánh giá hiệu quả. Cần bổ sung cơ chế giám sát độc lập bởi các tổ chức kiểm toán, chuyên gia hoặc hội đồng phản biện; xây dựng hệ thống KPI cho đô thị đặc biệt; công khai dữ liệu quản trị theo thời gian thực; và quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc ban hành chính sách sai. Điều 75 về miễn trách nhiệm pháp lý cũng cần làm rõ tiêu chí “không vụ lợi”, “đúng quy trình”, “thử nghiệm có kiểm soát” để vừa bảo vệ người dám làm, vừa tránh lạm dụng chính sách miễn trách nhiệm.

Nhìn chung, dự thảo đã mở ra nền tảng quan trọng để TP.HCM chuyển sang mô hình đô thị đặc biệt với mức tự chủ cao hơn. Tuy nhiên, để Thành phố thật sự vận hành như một đô thị toàn cầu và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, cần tiếp tục hoàn

thiện theo hướng trao quyền mạnh hơn về thể chế, tài khóa, dữ liệu, công nghệ, tài chính quốc tế và quản trị vùng; đồng thời xây dựng cơ chế giám sát hiện đại dựa trên minh bạch, dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Đây sẽ là điều kiện cốt lõi để TP.HCM không chỉ “linh hoạt hơn”, mà thực sự có năng lực cạnh tranh với các trung tâm đô thị quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

B. Ý KIẾN CHI TIẾT CHƯƠNG MỤC

I. NGUYÊN TẮC PHÂN QUYỀN VÀ ÁP DỤNG LUẬT

1. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền (Điều 4):

Đề nghị chỉnh sửa Điều 4 theo hướng ngắn gọn, rõ nguyên tắc và tăng tính thực quyền cho đô thị đặc biệt. Cụ thể, nên cấu trúc lại thành 03 khoản gồm:

- Khoản 1: Bảo đảm phù hợp Hiến pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật và bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Khoản 2: Quy định rõ nguyên tắc phân quyền theo hướng Thành phố được chủ động ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý đô thị, kinh tế - xã hội, trừ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng của Trung ương như quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp, tôn giáo và các nội dung liên quan chủ quyền quốc gia.

- Khoản 3: Quy định trách nhiệm công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình của chính quyền đô thị đặc biệt trong quá trình thực hiện phân quyền.

Đồng thời, đề nghị bỏ nội dung khoản 3 hiện hành liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân vì nội dung này đã được quy định đầy đủ trong Hiến pháp và các luật có liên quan.

2. Áp dụng pháp luật (Điều 5):

Khoản 2 Điều 5 cần quy định rõ thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù nhằm tránh chồng chéo và khoảng trống pháp lý. Đề nghị xác định cụ thể Hội đồng nhân dân Thành phố là cơ quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền được giao.

II. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN

1. Đơn vị hành chính thuộc Đô thị đặc biệt (Điều 6):

Khoản 3 sử dụng khái niệm “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” còn khá chung chung, dễ gây cách hiểu khác nhau và chồng lấn với mô hình đặc khu kinh tế theo quy định pháp luật khác. Đề nghị quy định rõ hơn các loại hình tổ chức không gian phát triển thuộc đô thị đặc biệt như: thành phố trong thành phố, khu kinh tế, khu thương mại tự do, khu tài chính quốc tế, khu đổi mới sáng tạo hoặc khu công nghệ cao để bảo đảm rõ phạm vi quản lý và cơ chế áp dụng.

2. Phân quyền tổ chức bộ máy và chế độ công vụ (Điều 7):

Đề nghị phân quyền mạnh hơn cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo nguyên tắc: Hội đồng nhân dân quyết định cơ chế, chính sách, ngân sách và thực hiện giám sát; Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện, điều hành và chịu trách nhiệm giải trình. Theo đó, các nội dung liên quan đến vị trí việc làm, biên chế, tuyển dụng, thuê chuyên gia, sử dụng nhân sự quy định tại các điểm g, h, k khoản 1 nên giao UBND Thành phố chủ động quyết định nhằm tăng tính linh hoạt và hiệu quả quản trị.

3. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 8):

Đề nghị quy định rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân Thành phố theo nguyên tắc “được ban hành đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của đô thị đặc biệt, trừ các nội dung... (ghi cụ thể)”. Đồng thời, Điều 8 hiện còn viết dài và mang tính diễn giải mục tiêu, nên chỉnh sửa theo hướng ngắn gọn, quy phạm rõ ràng, tách thành từng khoản cụ thể về phạm vi, thẩm quyền, trình tự và trách nhiệm thực hiện.

4. Thí điểm cơ chế, chính sách (Điều 9):

Đề nghị bổ sung cơ chế miễn trừ hoặc loại trừ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng và thực hiện thí điểm chính sách mới trong trường hợp thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, không vụ lợi nhưng phát sinh rủi ro hoặc thiệt hại ngoài mong muốn. Quy định này nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm và thúc đẩy tinh thần thử nghiệm chính sách trong đô thị đặc biệt.

II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1. Quy hoạch đô thị (Điều 10, Điều 11):

Đề nghị thống nhất nguyên tắc phân công thẩm quyền theo hướng: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định cơ chế, chính sách và giám sát; Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức lập, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch. Cách tiếp cận này sẽ bảo đảm rõ trách nhiệm giữa cơ quan quyết định chính sách và cơ quan điều hành thực thi.

Đồng thời, cần bổ sung cơ chế phối hợp liên vùng trong quy hoạch giữa TP.HCM và các địa phương lân cận theo hướng Thành phố có trách nhiệm và thẩm quyền hỗ trợ điều phối, kết nối và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, nhất là đối với hạ tầng giao thông, logistics, không gian công nghiệp, đô thị và môi trường liên vùng.

2. Quy hoạch phát triển TOD, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao:

Cơ bản thống nhất với định hướng giao quyền chủ động cho Ủy ban nhân dân Thành phố. Tuy nhiên, cần quy định UBND Thành phố ban hành hướng dẫn riêng về tiêu chí chỉ định nhà đầu tư, quy trình lựa chọn và cơ chế triển khai đối với các dự án TOD, không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao; đồng thời cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, không bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành.

Ngoài ra, cần giao UBND Thành phố ban hành đầy đủ hướng dẫn về quy trình, tài chính, kỹ thuật, quản lý vận hành và cơ chế phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ và khả thi trong triển khai các mô hình phát triển đô thị mới (không áp dụng các quy định pháp luật khác hiện hành).

3. Cải tạo và chỉnh trang đô thị (Mục 4, Chương III):

Đề nghị bổ sung quy định pháp lý rõ ràng về cơ chế phá dỡ, tái thiết và thay thế các công trình, khu vực đô thị cũ để phát triển mới. Cần quy định cụ thể nguyên tắc thực hiện, thẩm quyền quyết định, cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn, trách nhiệm tái định cư và bảo đảm quyền lợi của người dân trong quá trình cải tạo, chỉnh trang đô thị. Đây là nội dung rất quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn trong tái thiết đô thị và phát triển không gian đô thị hiện đại.

III. QUẢN LÝ TRẬT TỰ, AN TOÀN ĐÔ THỊ

Dự thảo có nhiều điểm tiến bộ trong quản lý trật tự, an toàn đô thị, đặc biệt là tư duy quản lý giao thông theo hướng liên vùng và phân cấp mạnh hơn cho TP.HCM. Việc trao thêm thẩm quyền cho Thành phố trong tổ chức giao thông, điều tiết phương tiện, quản lý hạ tầng và phối hợp liên tỉnh sẽ giúp nâng cao tính chủ động trong xử lý ùn tắc, tai nạn và áp lực đô thị hóa.

Tuy nhiên, cần bổ sung cơ chế điều hành giao thông thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực; cơ chế phối hợp liên vùng về giao thông, logistics và vận tải công cộng; đồng thời cho phép Thành phố chủ động áp dụng các công cụ quản lý hiện đại như thu phí ùn tắc, phân vùng giao thông, quản lý phương tiện phát thải cao và phát triển giao thông xanh. Ngoài ra, cần bổ sung cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa TP.HCM và các địa phương lân cận để bảo đảm quản lý đồng bộ đối với một siêu đô thị liên kết vùng.

IV. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Phát triển doanh nghiệp nhà nước và quản lý kinh doanh vốn nhà nước (Điều 25):
Đối với các quy định cho phép doanh nghiệp nhà nước tự chủ đầu tư, thoái vốn, tái cơ cấu, áp dụng cơ chế thử nghiệm và cơ chế tiền lương theo nguyên tắc thị trường mà không trình cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đề nghị cân nhắc kỹ vì có thể tạo ra sự khác biệt lớn so với khuôn khổ pháp luật chung, ảnh hưởng nguyên tắc bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Không nên có đặc thù này, các DN cần bình đẳng với pháp luật chung của cả nước.

Thay vào đó, nên tập trung quy định các cơ chế đặc thù về thẩm quyền của UBND Thành phố trong việc thành lập doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích, phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và điều tiết thị trường phù hợp với đặc thù của đô thị đặc biệt.

2. Phát triển doanh nghiệp tư nhân (Điều 26):

Đề nghị bổ sung thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân Thành phố được ban hành một số cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn; đồng thời có cơ chế hỗ trợ đối với doanh nghiệp của Thành phố đầu tư, triển khai dự án tại các địa phương khác nhằm thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

3. Kinh tế đêm (Điều 28, 29, 30):

Đề nghị bổ sung các quy định về quy hoạch không gian kinh tế đêm, đầu tư hạ tầng, giao thông, an ninh, môi trường và cơ chế hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm đồng bộ. Điều 30 cần trình bày lại theo từng khoản, điểm rõ ràng, tránh diễn giải dài dòng để thuận lợi cho tổ chức thực hiện.

4. Kinh tế biển (Điều 31):

Đề nghị bổ sung thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân Thành phố được ban hành cơ chế ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư đối với các hoạt động kinh tế biển. Đồng thời, cần quy định rõ vai trò và thẩm quyền của TP.HCM trong điều phối, liên kết vùng liên quan đến logistics biển, cảng biển, năng lượng biển và chuỗi kinh tế ven biển.

5. Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch (Điều 32–36):

Đề nghị bổ sung quy định về quỹ đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp với đặc thù của TP.HCM nhằm hỗ trợ các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, sáng tạo nội dung số, thể thao giải trí và du lịch văn hóa, qua đó hình thành các ngành kinh tế giá trị gia tăng cao.

6. Kinh tế bạc:

Dự thảo hiện chưa đề cập đến kinh tế bạc trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét. Đề nghị bổ sung hành lang pháp lý cho các hoạt động liên quan đến chăm sóc người cao tuổi, dịch vụ y tế, tài chính, bảo hiểm, nhà ở, du lịch, công nghệ và các ngành kinh tế phục vụ người cao tuổi nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố trong dài hạn.

V. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ, AN SINH XÃ HỘI

Từ Điều 37-39, quy định các nội dung về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội cơ bản khá phù hợp. Tuy nhiên, cần quy định rõ thẩm quyền và cơ chế phát hệ thống ý tế công với các nguyên tắc hoặc tiêu chí của thể; làm rõ khuyến khích y tế tư. Cần tách bạch công ra công, tư ra tư với các quy định cụ thể phù hợp với đô thị đặc biệt.

Mục 3 chưa đề cập đến hành lang pháp lý về hệ thống an sinh xã hội (cần bổ sung cơ chế này).

VI. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Từ điều 40 đến 44, cần bổ sung thêm hành lang pháp lý đặc thù trong các cơ chế điều tiết thị trường giáo dục: Cơ chế hạn chế lĩnh vực dư thừa, có chế khuyến khích, hỗ trợ, tài trợ đối với các lĩnh vực chiến lược, lĩnh vực mới. Đặc biệt là cơ chế thu hút nguồn tài trợ cho các chương đào tạo mới, cũng như tài trợ nghiên cứu cho các trường đại học/ viện.

Cần bổ sung cơ chế liên kết nhà trường – DN – Nhà nước trong phát triển giáo dục phù hợp với đặc thù của TP.

VII. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, TÀI NGUYÊN; KHAI THÁC TÀI SẢN CÔNG, TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG

1. Quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách

Điều 45 là một bước tiến đáng kể khi trao cho TP.HCM thêm quyền chủ động về tài chính – ngân sách, đặc biệt ở các cơ chế giữ lại phần tăng thu, phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh, khai thác nguồn thu từ tín chỉ carbon và linh hoạt điều hành ngân sách. Đây là sự chuyển từ tư duy “xin – cấp phát” sang “tài chính phát triển đô thị”, tạo thêm động lực để Thành phố tăng trưởng và đầu tư hạ tầng chiến lược.

Tuy nhiên, mức đột phá vẫn chưa đủ lớn để TP.HCM vận hành như một đô thị toàn cầu thực thụ. Thành phố vẫn chưa có quyền tự chủ tài khóa thực chất, chưa được quyết định các sắc thuế lớn, chưa có cơ chế tài chính quốc tế hay sandbox tài chính đủ mạnh để cạnh tranh với các trung tâm như Singapore hay Dubai. Nói cách khác, Điều 45 giúp TP.HCM “linh hoạt hơn”, nhưng chưa thật sự tạo ra một “thể chế đô thị toàn cầu” với quyền năng tài chính tương xứng vai trò đầu tàu kinh tế quốc gia.

Đề nghị bổ sung cơ chế tự chủ tài khóa mạnh hơn cho TP.HCM như thí điểm thuế tài sản đô thị, phí ùn tắc, cơ chế giữ lại nguồn thu ổn định dài hạn và quyền quyết định một số loại phí đặc thù. Đồng thời, cần cho phép Thành phố huy động vốn quốc tế và khai thác tài chính đất đai theo cơ chế thị trường như TOD, quỹ đầu tư bất động sản (REIT) và trái phiếu gắn với giá trị đất. Đây mới là nền tảng để TP.HCM vận hành theo mô hình đô thị toàn cầu thực thụ.

2. Quản lý sử dụng khai thác tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường không

Điều 46 là một bước mở khá mạnh về tư duy quản lý tài sản công khi cho phép TP.HCM không chỉ quản lý mà còn chủ động khai thác, cho thuê, liên doanh, chuyển nhượng quyền khai thác và huy động nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng. Đây là sự chuyển từ tư duy “giữ tài sản công” sang “vận hành tài sản công như nguồn lực phát triển”, phù hợp với mô hình đô thị hiện đại.

Điểm đáng chú ý là Thành phố được phép chuyển nhượng quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác hạ tầng và thuê – mua công trình từ khu vực tư nhân. Điều này mở ra khả năng huy động vốn xã hội rất lớn cho giao thông, logistics, metro, cảng, sân bay và hạ tầng đô thị mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, điều khoản này vẫn thiên về “trao quyền khai thác” hơn là “trao quyền kiến tạo thị trường hạ tầng”. TP.HCM vẫn chưa có cơ chế tài chính hạ tầng đủ mạnh như quỹ đầu tư hạ tầng đô thị, REIT hạ tầng, chứng khoán hóa dòng tiền hạ tầng hay mô hình TOD quy mô lớn. Nếu được bổ sung, Thành phố sẽ có khả năng biến tài sản công và hạ tầng thành động lực tạo vốn và tăng trưởng dài hạn thay vì chỉ là tài sản quản lý hành chính.

3. Quản lý sử dụng, bảo vệ tài nguyên

Điều 47 là một trong những điều có tính đột phá cao hơn trong dự thảo vì đã mở rộng đáng kể quyền của TP.HCM trong quản lý, thu hồi và tái cấu trúc không gian đất đai đô thị. Điểm nổi bật là cho phép Thành phố thu hồi đất đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông, metro, nhà ga, depot và chỉnh trang đô thị. Đây là tư duy rất quan trọng của một đô thị hiện đại, giúp chuyển từ phát triển manh mún sang phát triển theo quy hoạch tích hợp và TOD.

Đặc biệt, việc cho phép góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai và quyết định từng trường hợp thu hồi đất tạo điều kiện để TP.HCM chủ động tái thiết đô thị, mở rộng không gian phát triển và khai thác giá trị gia tăng từ hạ tầng. Nếu triển khai tốt, đây có thể trở thành nền tảng để hình thành các cực tăng trưởng mới, giảm tình trạng “quy hoạch treo” và thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình hiện đại.

Tuy nhiên, điều khoản này vẫn cần bổ sung cơ chế rõ hơn về chia sẻ lợi ích từ tăng giá đất, tài chính TOD, tái định cư chất lượng cao và cơ chế đồng thuận xã hội nhằm hạn chế xung đột lợi ích khi thu hồi đất. Nếu không, rủi ro lớn nhất vẫn là khiếu kiện, chậm giải phóng mặt bằng và thất thoát giá trị đất đai sau đầu tư hạ tầng.

4. Quản lý đầu tư

Điều 48 và Điều 49 mang tính mở đường quan trọng cho TP.HCM chuyển sang mô hình đô thị đổi mới sáng tạo và trung tâm tăng trưởng mới. Lần đầu tiên các loại hình như kinh tế tầm thấp, kinh tế đêm, khu thương mại tự do, kinh tế sáng tạo và kinh tế bạc được đưa trực tiếp vào luật, tạo cơ sở để Thành phố thử nghiệm các không gian kinh tế mới theo xu thế toàn cầu.

Đặc biệt, việc cho phép TP.HCM chủ động áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù khác với quy định hiện hành đối với một số dự án là điểm đột phá đáng chú ý, mở ra “sandbox thể chế” cho đầu tư, công nghệ, tài chính và mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, việc phân quyền mạnh hơn về quyết định đầu tư, PPP, lựa chọn nhà đầu tư và xử lý dự án khẩn cấp sẽ giúp rút ngắn thời gian triển khai các dự án hạ tầng lớn.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là các cơ chế vẫn thiên về “cho phép triển khai” hơn là xây dựng một hệ sinh thái thể chế hoàn chỉnh cho kinh tế mới. TP.HCM vẫn thiếu các cơ chế mạnh về tài chính quốc tế, dữ liệu, sandbox công nghệ, ưu đãi thuế đổi mới sáng tạo, quản lý tài sản số, trung tâm tài chính quốc tế và cơ chế thu hút nhân tài toàn cầu. Nếu được bổ sung, đây mới thật sự là nền tảng để TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

5. Thu hút, ưu đãi phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực

Các điều 50–51 với các cơ chế miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi đất đai, đào tạo nhân lực và đãi ngộ chuyên gia là bước tiến tích cực để tăng sức cạnh tranh của Thành phố.

Tuy nhiên, các cơ chế ưu đãi hiện nay vẫn thiên về hỗ trợ hành chính và ưu đãi thuế truyền thống, trong khi TP.HCM còn thiếu các công cụ mang tính toàn cầu hơn như thị trường vốn đổi mới sáng tạo, cơ chế visa – cư trú đặc biệt cho nhân tài quốc tế, chính sách cổ phần hóa tài sản trí tuệ, dữ liệu mở và các quỹ đầu tư công nghệ quy mô lớn. Vì vậy, dự thảo đã mở ra hướng đi mới nhưng vẫn cần thêm các cơ chế đủ mạnh để TP.HCM thật sự trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị toàn cầu của khu vực.

VIII. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (CHƯƠNG VII)

1. Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Các điều 52–57 đưa vào các nội dung như bản sao số đô thị, quản lý dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), quỹ đầu tư mạo hiểm và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế cho thấy tư duy phát triển đã chuyển từ quản lý hành chính sang điều hành đô thị bằng công nghệ và dữ liệu.

Đặc biệt, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ và mô hình kinh doanh mới là bước tiến rất lớn vì tạo không gian để doanh nghiệp thử nghiệm cái mới mà không phải chờ hoàn thiện toàn bộ khung pháp lý. Các chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển công nghệ lõi, hỗ trợ tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu cũng tạo thêm động lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Ngoài ra, việc trao quyền mạnh hơn cho Khu Công nghệ cao giúp rút ngắn thủ tục về đầu tư, quy hoạch, môi trường và quản lý đất đai, qua đó tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút các dự án công nghệ lớn.

Tuy nhiên, các cơ chế hiện nay vẫn chủ yếu dừng ở mức hỗ trợ và khuyến khích, chưa hình thành đầy đủ một hệ sinh thái công nghệ mang tầm quốc tế. TP.HCM vẫn còn thiếu các cơ chế mạnh về thu hút dòng vốn công nghệ toàn cầu, phát triển thị trường dữ liệu, trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, dữ liệu mở và chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài quốc tế. Vì vậy, dự thảo đã mở ra hướng đi rất mới, nhưng cần thêm các cơ chế đủ mạnh để TP.HCM thật sự trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Cần bổ sung thêm các cơ chế mạnh hơn về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tài chính công nghệ và thu hút nhân tài toàn cầu. TP.HCM nên được phép xây dựng trung tâm dữ liệu và trung tâm trí tuệ nhân tạo tầm khu vực; hình thành sàn giao dịch dữ liệu và tài sản số; phát triển quỹ đầu tư công nghệ quy mô lớn; cho phép thử nghiệm các mô hình tài chính công nghệ mới trong không gian riêng có kiểm soát.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế đặc biệt về visa, cư trú, thu nhập và sở hữu tài sản để thu hút chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ quốc tế. Đồng thời, nên bổ sung cơ chế bảo vệ rủi ro cho hoạt động thử nghiệm công nghệ mới để khuyến khích đổi mới sáng tạo và chấp nhận thất bại có kiểm soát. Đây mới là nền tảng để TP.HCM trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực.

2. Thử nghiệm có kiểm soát (sand box)

Các điều từ 58–62 đã thể hiện tư duy khá đột phá, đặc biệt ở hướng: khu thương mại tự do, hậu cần tích hợp, sandbox công nghệ, kinh tế năng lượng và quản trị khu công nghệ cao. Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ cạnh tranh với Dubai, Singapore, Thượng Hải hay Thâm Quyển thì vẫn còn “mạnh về ưu đãi” nhưng chưa thật sự “mạnh về thể chế điều hành toàn cầu”. Có thể bổ sung và chỉnh theo các hướng sau:

- Cơ chế “một cửa – một đầu mối” để giảm chông chéo thủ tục.
- Cơ chế dòng vốn, thanh toán và ngoại tệ linh hoạt trong khu thương mại tự do.
- Sandbox cho AI, blockchain, tài sản số và dữ liệu xuyên biên giới.
- Thị thực dài hạn và ưu đãi thuế cho chuyên gia công nghệ cao.
- Cơ chế miễn trừ trách nhiệm có kiểm soát cho cán bộ dám thử nghiệm.
- Trung tâm dữ liệu, logistics số và hải quan thông minh thời gian thực.
- Cơ chế phát triển hydrogen xanh, tín chỉ carbon và năng lượng tái tạo ngoài khơi.
- Trao quyền tự chủ mạnh hơn cho Khu công nghệ cao trong đầu tư, tuyển dụng và hợp tác quốc tế.
- Với Côn Đảo, nên bổ sung mô hình “đảo phát thải thấp”, giới hạn sức chứa du lịch và tài chính xanh cho bảo tồn.

IX. LIÊN KẾT, PHÁT TRIỂN VÙNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chương VIII có tư duy liên kết vùng khá tốt, nhất là về điều phối vùng, quỹ phát triển vùng và phối hợp môi trường liên tỉnh. Tuy nhiên, cần chuyển từ “liên kết phối hợp” sang “quản trị vùng thực quyền”, đề nghị bổ sung:

- Tăng thực quyền cho Hội đồng điều phối vùng, có cơ chế ràng buộc địa phương thực hiện.
- Bổ sung cơ chế tài chính vùng ổn định: chia sẻ nguồn thu, trái phiếu vùng, quỹ hạ tầng vùng.
- Xây dựng nền tảng dữ liệu vùng dùng chung về giao thông, logistics, môi trường và lao động.

- Cập nhật đầy đủ phạm vi vùng TP.HCM, bổ sung Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An.
- Bổ sung cơ chế xử lý ô nhiễm xuyên tỉnh và tín chỉ carbon vùng.
- Ưu tiên đặc biệt cho các dự án hạ tầng liên vùng như đường sắt, cảng biển, logistics và năng lượng.
- Rà soát Điều 66 vì xuất hiện “UBND thành phố Hà Nội” dễ gây nhầm lẫn trong luật về TP.HCM.

X. TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Chương IX có định hướng khá hiện đại, tiếp cận gần mô hình IFC của Dubai, Singapore, Hong Kong. Dự thảo đã có nền tảng tốt nhưng vẫn thiên về “khu tài chính ưu đãi”, chưa thật sự đạt mức “trung tâm tài chính quốc tế có tính thể chế vượt trội”. Cần bổ sung và chỉnh sửa một số điểm:

- Làm rõ mô hình quản trị và mức độ độc lập của Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, tránh chồng chéo với NHNN, Bộ Tài chính, UBCKNN.
- Bổ sung cơ chế “sandbox tài chính” cho fintech, blockchain, token hóa tài sản, tài sản số và thanh toán xuyên biên giới.
- Cần quy định rõ cơ chế giải quyết tranh chấp theo chuẩn quốc tế: trọng tài quốc tế, luật áp dụng, tòa thương mại quốc tế.
- Bổ sung cơ chế ngoại hối linh hoạt hơn: tài khoản đa tiền tệ, thanh toán quốc tế, chuyển vốn và phòng ngừa rủi ro tỷ giá.
- Cần có cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, kiểm soát rửa tiền, an ninh mạng và quản lý rủi ro hệ thống.
- Nên bổ sung chính sách thu hút nhân lực tài chính quốc tế: visa dài hạn, ưu đãi thuế thu nhập, công nhận chứng chỉ nghề quốc tế.
- Quy định ưu đãi thuế còn khá chung, cần xác định rõ tiêu chí “nhà đầu tư chiến lược”, “dịch vụ tài chính ưu tiên”.
- Bổ sung cơ chế thử nghiệm sản giao dịch tài sản số, tín chỉ carbon, tài chính xanh và quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo.

- Cần có cơ chế liên thông giữa VIFC-HCMC với khu thương mại tự do, cảng quốc tế và trung tâm logistics để tạo hệ sinh thái tài chính – thương mại hoàn chỉnh.

- Nên bổ sung cơ chế cạnh tranh quốc tế: cho phép áp dụng chuẩn kế toán quốc tế (IFRS), hợp đồng bằng tiếng Anh và sử dụng luật quốc tế trong một số giao dịch đặc thù.

XI. GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Chương này đã đặt nền tảng khá tốt về giám sát, kiểm tra và giải trình, nhưng còn thiên về “kiểm soát hành chính”, chưa hình thành đầy đủ cơ chế quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và đánh giá hiệu quả.

Cần bổ sung cơ chế giám sát độc lập: đánh giá định kỳ bởi tổ chức tư vấn, kiểm toán, chuyên gia hoặc hội đồng phản biện độc lập đối với các cơ chế đặc thù.

Nên quy định hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) cho đô thị đặc biệt: tăng trưởng, chất lượng sống, môi trường, chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư...

Bổ sung cơ chế công khai dữ liệu quản trị đô thị theo thời gian thực để người dân, doanh nghiệp và cơ quan trung ương cùng giám sát.

Điều 75 về miễn trách nhiệm pháp lý cần làm rõ tiêu chí “không vụ lợi”, “đúng quy trình”, tránh bị lạm dụng hoặc gây tâm lý né trách nhiệm.

Nên bổ sung cơ chế “thử nghiệm có đánh giá rủi ro” và giới hạn trách nhiệm theo từng cấp độ thử nghiệm chính sách.

Cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu khi để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc ban hành chính sách sai gây hậu quả lớn.

Bổ sung cơ chế phản hồi nhanh giữa Trung ương và đô thị đặc biệt để xử lý xung đột pháp luật, tránh đình trệ do chờ hướng dẫn.

Nên bổ sung quy định bắt buộc sơ kết 1–2 năm và tổng kết 5 năm đối với các cơ chế đặc thù để quyết định tiếp tục, sửa đổi hay chấm dứt.

Cần nhấn mạnh nguyên tắc “trao quyền đi đôi với trách nhiệm giải trình”, vì đây là nền tảng cốt lõi của mô hình đô thị đặc biệt.

KẾT LUẬN:

Nhìn tổng thể, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã mở ra nền tảng quan trọng cho việc hình thành mô hình quản trị đô thị hiện đại, linh hoạt và có tính đổi mới cao đối với TP.HCM. Nhiều cơ chế mới mang tính đột phá đã được đưa vào dự thảo, phản ánh quyết tâm chuyên từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Tuy nhiên, để TP.HCM thực sự trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và động lực tăng trưởng của quốc gia, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế theo hướng trao quyền thực chất hơn, tăng tính tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình, đồng thời hình thành hệ sinh thái thể chế đủ mạnh để thu hút dòng vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.